

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Vol. 8, No. 2, Julio - Diciembre 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

A Review of Automatic Requirements Extraction from Natural Language Text

José E. Párraga V.¹

Alfredo J. Simón C.²

Rodolfo V. García B.³

Marely del Rocio Cruz F.⁴

¹jparraga(AT)utm.edu.ec, ²asimon(AT)ceis.cujae.edu.cu, ³rvgarcia(AT)utm.edu.ec, ⁴mcruz(AT)utm.edu.ec

^{1,3,4}Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador

²Universidad Tecnológica de la Habana "José Antonio Echeverría. La Habana, Cuba

Abstract – The requirements elicitation is one of the most important and critical phases in software development, due to the influence of its results on the success of the projects. The documental analysis constitutes one of the techniques more commonly used in this process. The manual execution of this analysis has been characterized by the high consumption of time and the frequent occurrence of errors, motivating the development of researches focused in its automation. In this work, a review of the state-of-the-art in automatic extraction of requirements from natural language text is presented. The revision was focused in the aspects design of the solutions, with emphasis in the natural language processing, the information extraction, and the knowledge engineering. As results, 32 recently reported proposals were identified, analyzed and characterized, and some research topics to develop in future works were identified.

Keywords – Requirements elicitation; automatic requirements extraction; natural language processing.

Una revisión de la extracción automática de requisitos a partir de texto en lenguaje natural

Resumen – La obtención de requisitos es una de las fases más importantes y críticas en el desarrollo de software, debido a la influencia de sus resultados en el éxito de los proyectos. El análisis documental constituye una de las técnicas más utilizadas en este proceso. La ejecución manual de este análisis se ha caracterizado por el alto consumo de tiempo y la frecuente aparición de errores, motivando el desarrollo de investigaciones enfocadas en su automatización. En este trabajo, se presenta una revisión del estado del arte en la extracción automática de requisitos a partir de texto expresado en lenguaje natural. La revisión se centró en los aspectos de diseño de las soluciones, con énfasis en el procesamiento del lenguaje natural, la extracción de información y la ingeniería del conocimiento. Como resultados, se identificaron, analizaron y caracterizaron 32 propuestas recientemente informadas, y se identificaron algunos temas de investigación para desarrollar en trabajos futuros.

Palabras clave – Captura de requisitos, extracción automática de requisitos, procesamiento de lenguaje natural.

1. INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de Requisitos constituye una de las fases más importantes en el desarrollo de proyectos software, ya que su ciclo de desarrollo está basado fundamentalmente en los requisitos. La ocurrencia de errores en los requisitos puede provocar numerosas consecuencias, tales como: retardo en la terminación del proyecto, incremento de los costos, no satisfacción de los solicitantes, entre otros [1]. Entre las fases que se llevan en la Ingeniería de Requisitos la captura de requisitos es la fase más importante y crítica en el proceso, debido al alto consumo de tiempo que se requiere para su ejecución y el impacto negativo que pueden tener sus resultados en el producto final [2-3], y porque la mayor parte de los sistemas fallan debido a errores en este proceso de captura [4]. Para lograr un producto software de calidad los requisitos deben satisfacer varias características y cumplir ciertos criterios; Además, un requisito debería ser completo, correcto, realizable, necesario, priorizable, no

ambiguo y verificable [5]. La delimitación del alcance del proyecto constituye otro de los elementos críticos de la captura requisitos [6], por lo que, con el objetivo de reducir los problemas en este proceso se han definido numerosas técnicas y herramientas.

La captura de requisitos se puede realizar según los enfoques directo o indirecto, a partir de los cuales se clasifican las diferentes técnicas propuestas [1, 4, 7]: entrevistas, cuestionarios, lluvia de idea, análisis documental, observación y prototipado [1, 8]. Las herramientas que brindan soporte a la captura de requisitos se pueden clasificar como: basadas en modelos, orientadas a la colaboración social y basadas en el lenguaje natural [9]. Este último tipo es la que brinda soporte a la técnica de análisis documental, sobre la cual se enmarca el presente trabajo.

Este estudio presenta los resultados de una revisión bibliográfica realizada sobre el estado de la automatización de la captura de requisitos de

software, a partir de información textual en lenguaje natural. La revisión se enfoca fundamentalmente a cuestiones relacionadas con el diseño de las soluciones, pero se hace un especial énfasis en aspectos asociados al procesamiento de lenguaje natural (PLN), la extracción de información y la ingeniería del conocimiento. Se incluyen 32 propuestas de solución a la problemática abordada [10-41], identificadas como parte del estado arte en esta área y no incluidas en revisiones similares [2]. Estas propuestas fueron caracterizadas y relacionadas a partir de un marco de trabajo propuesto para el análisis y basado en seis aspectos o características: *categoría de la herramienta, pre-procesamiento del texto, herramientas de PLN utilizadas, técnicas de extracción de información empleadas, información a extraer y recursos de conocimiento externo utilizados*. Algunos de estos aspectos son abordados en [2], pero otros son propuestos en este trabajo con el objetivo de responder al enfoque y los elementos en los que se ha planteado hacer énfasis en la revisión. Como parte del análisis también se identifican posibles temas de investigación a considerar en trabajos futuros.

La estructura del resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: en la Sección 2 se describen fundamentos conceptuales de la captura de requisitos; en la Sección 3 se presenta el marco de trabajo propuesto para el análisis de las soluciones incluidas en la revisión; en la Sección 4 se proporciona detalle de la metodología para obtener el corpus de artículos científicos incluidos; en la Sección 5 se presentan y discuten los resultados de la revisión realizada; y en la Sección 6 se exponen las conclusiones a las que se arribó.

2. CAPTURA DE REQUISITOS

La captura de requisitos se define como el proceso de obtención del entendimiento de un problema, su dominio de aplicación y los requisitos asociados y demandados por las partes interesadas en un determinado producto software [1, 42]. Por lo tanto, un objetivo en este proceso es capturar la mayor cantidad de requisitos posibles para preparar la alternativa de solución más adecuada, que satisfaga los intereses de los solicitantes. Este proceso constituye la fase más importante de la Ingeniería de Requisitos y se caracteriza por ser una de las actividades que más demanda el uso intensivo de conocimientos en el proceso de desarrollo de software [4, 43]. Esta

fase se inicia con un proceso de recopilación y análisis de información sobre el objeto de automatización, para luego llevar a cabo la obtención de los requisitos que debe cumplir el sistema y que se deben gestionar durante todo el ciclo de vida del proyecto [1]. Según [44] el analista puede extraer requisitos desde tres fuentes de información: 1) los solicitantes del desarrollo de proyectos, 2) el conocimiento documentado sobre el dominio, y 3) las experiencias previas de sistemas desarrollados.

La captura de requisitos se puede llevar a cabo a través de los enfoques directo o indirecto, a partir de que se clasifican las diferentes técnicas propuestas para lograrlo [1, 4, 7]. El enfoque directo identifica las técnicas que generalmente requieren la interacción con los expertos del dominio, mientras que, en el enfoque indirecto no se requiere de esta interacción y se caracterizan las técnicas por el tipo de información obtenida [1]. Algunas de las técnicas más utilizadas son: entrevistas, cuestionarios, lluvia de idea, estudio de casos, análisis documental, observación y prototipado [1, 8].

El análisis documental responde a un enfoque indirecto de captura de requisitos que abarca procesos de extracción, descubrimiento, recopilación e integración de elementos de información y hechos a partir de los documentos. Estos elementos pueden ser referidos a: necesidades, demandas, expectativas, restricciones y rasgos que debe cumplir el producto software a desarrollar. Según Sharma y Pandey [45], la documentación existente sobre los procesos de negocio y los sistemas actuales, por ejemplo, formularios, manuales, informes y políticas, puede proporcionar información útil sobre la organización y el entorno, así como sobre los requisitos a considerar en el nuevo sistema y su justificación e importancia.

Una de las debilidades señaladas en este proceso de análisis es el alto consumo de tiempo que conlleva si se realiza de forma manual [42], dando lugar al desarrollo de varias investigaciones orientadas a la automatización de la extracción de requisitos a partir de fuentes textuales en lenguaje natural [2, 10-41]. Las herramientas diseñadas para este propósito se identifican como herramientas basadas en el lenguaje natural y están dirigidas al procesamiento de especificaciones textuales de requisitos y documentos [9]. Estos mismos autores señalan que han emergido dos nuevas direcciones en este

tipo de herramientas: el uso de ontologías y lexicones (ej. *WordNet*), como soporte al proceso de extracción de información en los documentos, así como el uso de herramientas y tecnologías de minería de texto [9]. En la Sección 4 se resumen los resultados de la revisión y análisis a un conjunto de propuestas de soluciones de este tipo y que hacen parte del estado del arte en el área.

3. MARCO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS

El estado del arte considerado en este trabajo se enmarca en soluciones enfocadas a la automatización de la extracción de requisitos de software a partir de información no estructurada y contenida en documentos escritos en lenguaje natural. Según Meth et al. [2], el análisis de estas soluciones se puede realizar desde las perspectivas del diseño y la evaluación, sin embargo, en el presente trabajo el análisis se centra en la perspectiva del diseño, con énfasis en las herramientas, técnicas y métodos de procesamiento de lenguaje natural y extracción de información incluidas en estas soluciones, así como en el uso de recursos de conocimiento externos, entre otros. Los aspectos relevantes a ser observados en estas soluciones son tratados como características dentro del marco de trabajo propuesto para el análisis. En la definición de estas características se incluyen algunas consideradas por Meth et al. [2], tales como: *categoría de la herramienta y recursos de conocimiento externo utilizados* (o reuso de conocimiento). Además, se incluyen otras características propias, tales como: *pre-procesamiento del texto, herramientas de PLN utilizadas, técnicas de extracción de información empleadas, e información a extraer*.

- *Categoría de la herramienta*. De manera similar a lo considerado en [2], a través del análisis de este aspecto se pretende lograr una clasificación de las soluciones según el alcance de sus resultados en las siguientes categorías: identificación de abstracciones (abstracciones que representen los conceptos o términos más significativos y sus relaciones), generación de modelos de requisitos (herramientas que generen modelos abstractos, por ejemplo, modelos UML, a partir de las descripciones en lenguaje natural), e identificación de requisitos (herramientas que permitan identificar sentencias simples de requisitos de forma directa del texto o a partir de abstracciones).
- *Pre-procesamiento del texto*. A partir del análisis de este aspecto se pretende capturar el

estado de las diferentes tareas de PLN, utilizadas en el pre-procesamiento de los textos, por extracción de texto plano, segmentación, etiquetado POS, análisis sintáctico superficial y de dependencias, reconocimiento de entidades, desambiguación y análisis semántico, entre otras.

- *Herramientas de PLN utilizadas*. A partir del análisis de este aspecto se pretende capturar una panorámica de las diferentes herramientas de PLN que se han utilizado por las soluciones estudiadas, sobre todo en la fase de pre-procesamiento. Por ejemplo, analizadores sintácticos o *parser*, algoritmos de desambiguación, reconocedores de entidades, entre otras.
- *Técnicas de extracción de información empleadas*. A partir del análisis de este aspecto, que constituye uno de los más relevantes, se pretende identificar las diferentes técnicas y estrategias que han sido empleadas para la extracción de la información, potencialmente útil para la generación de los requisitos. Por ejemplo, el uso de patrones o reglas, de conocimiento externo y de algoritmos de aprendizaje automático.
- *Información a extraer*. A partir del análisis de este aspecto se pretende capturar una panorámica de los diferentes elementos de información relevantes, a ser capturados para la extracción de los requisitos a partir del texto.
- *Recursos de conocimiento externo utilizados*. A partir del análisis de este aspecto se pretende identificar, en las soluciones, los diferentes recursos de conocimiento externo utilizados y los propósitos considerados para su uso que resultan ser de utilidad, en consecuencia, para la extracción de información y el análisis semántico. Ejemplos de estos recursos lo constituyen ontologías, bases de datos léxicas como *WordNet*, taxonomías, bolsas de palabras, Wikipedia, entre otros.

4. METODOLOGÍA

Este trabajo se centra en una revisión sistemática de la literatura acerca de la captura de requisitos de software, a partir de información no estructurada expresada en lenguaje natural. Las propuestas fueron analizadas y caracterizadas tomando como referencia el marco de trabajo de Meth et al. [2]. Las consultas a las bases de datos

se realizaron en el último trimestre de 2017, con un rango de búsqueda desde enero de 2008 hasta diciembre del 2017. La cadena de búsqueda es personalizada en cada una de las bases de datos y se emplearon las palabras claves para la cadena inicial que se muestran en la Tabla 1. Se utilizaron diferentes términos como sinónimos de la frase *captura de requisitos*: "requirements elicitation" OR "requirements determination" OR "task elicitation" OR "requirements gathering" OR "requirements discovery" OR "requirements extraction") en la literatura. También se utilizaron términos en conceptos de interés del tema en la automatización y reutilización de los requisitos: (automat* OR reuse). Los sinónimos están

conectados en la cadena de búsqueda por operador lógico OR, mientras que las partes de cadena con el operador lógico AND, dando como resultado 2043 artículos que fueron examinados manualmente con base al título y resumen. En este punto del proceso se tomó en consideración que ambos estuvieran enfocados sobre la obtención de requisitos de software a partir de texto expresados en lenguaje natural, análisis que permitió reducir a un corpus de 163 trabajos relevantes que fueron revisados en detalle. Finalmente, este último paso condujo a la selección de 32 publicaciones relevantes que aportan a la investigación.

Tabla 1. Consulta a Base de Datos

Base de Datos	Cadena de Búsqueda
ACM	((("requirements elicitation" OR "requirements determination" OR "task elicitation" OR "requirements gathering" OR "requirements discovery" OR "requirements extraction") AND (automat* OR reuse))
IEEE	("Document Title":requirements elicitation" OR "requirements determination" OR "task elicitation" OR "requirements gathering" OR "requirements discovery" OR "requirements extraction" p_Title:"automat*" "Abstract" OR "requirements determination" OR "task elicitation" OR "requirements gathering" OR "requirements discovery" OR "requirements extraction" p_Abstract:"automat*")
Springer	Automat* Software Requirements Elicitation natural language processing from text documents
Otras	((("requirements elicitation" OR "requirements determination" OR "task elicitation" OR "requirements gathering" OR "requirements discovery" OR "requirements extraction") AND (automat* OR reuse))

En la Figura 1 se detallan las etapas de la búsqueda inicial con palabras claves, análisis manual de

títulos, *abstract* y la revisión en detalle del contenido de los artículos.

Figura 1. Pasos Metodológicos para la Revisión de la Literatura

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En la revisión bibliográfica se incluye el estudio de 32 propuestas, recientemente reportadas, identificadas como parte del estado del arte de la extracción automática de requisitos de software, ninguna de ellas incluidas en la revisión que ha sido utilizada como base [2]. Cinco de estas

soluciones están diseñadas para la extracción de requisitos no funcionales [14, 15, 22, 31, 37]. Estas propuestas han sido caracterizadas y relacionadas teniendo en cuenta los diferentes aspectos de interés, definidos en el marco de trabajo propuesto para el análisis, cuyos resultados se presentan en las Figuras 2 a 5.

Figura 2. Artículos por Editorial

Figura 3. Proceso de filtrado de los Artículos

32 Artículos relevantes

Figura 4. Proceso de filtrado de los Artículos

Figura 5. Artículos de la Búsqueda Inicial

5.1 Categoría de las Herramientas

En la Tabla 2 se muestran los resultados en la categoría herramientas, donde se observa que las soluciones estudiadas muestran diversidad en cuanto a las categorías en las que se clasifican. Se proponen soluciones para la identificación de abstracciones en [10, 11, 14, 25-27, 32, 34, 36, 38], mientras que en [14, 25-27, 32, 34, 36, 38] se genera automáticamente un mapa conceptual como representación de una abstracción del contenido de los documentos, basado en la representación de conceptos relevantes y relaciones verbales entre ellos. Sin embargo, en [10] y [11] se propone un modelo no relacional

basado en un modelo de tópicos, formados por palabras claves detectadas en el documento. Por otra parte, se reportan soluciones dirigidas a la obtención de listas de posibles requisitos en forma de sentencias o declaraciones en [10, 14, 32]. En [11] se generan las listas de posibles requisitos a partir de las relaciones establecidas entre los conceptos representados en un modelo ontológico conceptual, obtenido previamente de forma semiautomática como representación intermedia del texto. El resto de las propuestas [13, 15-19, 23, 24, 33] están diseñadas para obtener modelos de requisitos, entre los que se incluyen diagramas de clases [15-16, 18], diagramas de casos de uso [19, 24, 33] y otros [23].

Tabla 2. Categoría de las Herramientas

	Fuente	Identificación		Generación Modelo de requisitos	Análisis y Calidad de requisitos
		Abstracción	Requisitos		
ACM	[36]		•		
ACM	[38]		•		
IEEE	[39]			•	
IEEE	[34]		•		
IEEE	[35]			•	
IEEE	[31]				•
IEEE	[37]			•	
IEEE	[33]	•			
IEEE	[32]		•		
IEEE	[41]				•
Springer	[17]	•			
Springer	[30]			•	
Springer	[10]		•		
Springer	[29]			•	
Springer	[11]		•		
Springer	[28]			•	
Springer	[40]			•	
Springer	[27]		•		
Springer	[26]		•		

Springer	[25]			•		
Springer	[24]		•			
Springer	[23]		•			
Springer	[22]					•
Springer	[21]					•
Springer	[20]					•
Springer	[19]		•			
Otros	[13]		•			
Otros	[18]		•			
Otros	[16]		•			
Otros	[15]		•			
Otros	[14]			•		
Otros	[12]			•		

5.2 Preprocesamiento del texto

Los datos de la Tabla 3 muestran las tareas de preprocesamiento del texto, donde la mayor parte de las propuestas estudiadas incluyen estas tareas a partir de las que obtiene información gramatical y sintáctica del texto; solo en [14] no se reporta ninguna tarea de este tipo. Entre las tareas de PLN más comunes identificadas se pueden mencionar la lematización o *stemming*, el etiquetado POS y la extracción tokens [13, 15-28, 32, 33, 38, 40, 41]. En [13] se incluye también el reconocimiento de entidades nombradas y la identificación de

relaciones entre ellas. Es importante destacar las soluciones que también incluyen tareas asociadas al análisis sintáctico del texto [17] y, especialmente, el análisis sintáctico profundo o de dependencias [15-18]. El análisis de dependencias resulta beneficioso para la identificación de relaciones entre los elementos de información que se extraen del texto. Por ejemplo, la aplicación de este tipo de tarea pudiera reducir la limitación manifestada en [12] en el sentido de que, a partir de la identificación de términos relevantes, sobre esa base se obtiene lista de requisitos.

Tabla 3. Preprocesamiento del texto

	Fuente	Segmentación	Tokenización, Etiquetado POS	Desambiguación semántica de palabras	Stemming	Lematización	Otros
ACM	[36]	•	•	•			
ACM	[38]	•	•		•		
IEEE	[39]						
IEEE	[34]		•				•
IEEE	[35]		•				
IEEE	[31]		•				
IEEE	[37]		•				
IEEE	[33]		•			•	•
IEEE	[32]	•	•		•		
IEEE	[41]	•	•		•		
Springer	[17]	•	•				•
Springer	[30]	•	•				
Springer	[10]	•	•				
Springer	[29]	•	•				
Springer	[11]	•	•				
Springer	[28]	•	•		•		
Springer	[40]	•	•		•		
Springer	[27]	•	•		•		
Springer	[26]	•	•		•		
Springer	[25]	•	•		•		
Springer	[24]	•	•		•		
Springer	[23]	•	•		•		
Springer	[22]	•	•		•		
Springer	[21]	•	•		•		
Springer	[20]	•	•		•		
Springer	[19]	•	•		•		
Otros	[13]	•	•		•		•
Otros	[18]	•	•		•		•
Otros	[16]		•				•
Otros	[15]	•	•		•		•
Otros	[14]						
Otros	[12]			•			•

Por otra parte, algunas soluciones, como las reportadas en [11, 12, 39], incluyen mecanismos para la extracción de términos relevantes en el documento. Un elemento que se aprecia como una

debilidad en la mayoría de las propuestas es que se trata en muy poca medida la resolución de la ambigüedad presente en los textos escritos en lenguaje natural, a través de la aplicación de

algoritmos de desambiguación. Este aspecto es tratado solamente en [12] y en [15], donde se analiza la ambigüedad asociada a la ocurrencia de anáfora y problemas de coordinación, y no a la asociada a los sentidos de las palabras. En general, una de las soluciones más amplias en cuanto a las tareas que se ejecutan en esta fase de preprocesamiento es la reportada en [15].

5.3 Herramientas de PLN

En la Tabla 4 se presentan las herramientas de PLN, don se observa que la mayor parte de las que se utilizan en las soluciones estudiadas

constituyen analizadores morfo-sintácticos, tales como: *OpenNLP* [17, 36] y *Stanford Parser* [15, 16, 18, 24, 27, 28, 33, 40]. En [11, 16, 18] también se usan herramientas del paquete *NLTK* para *Python*: en la primera se usa *Punkt Sentence Tokenizer* y los otras dos se usa *WordNet Lemmatizer* para realizar el Stemming. También se han utilizado herramientas como: algoritmos de desambiguación como *TargetWord* [12]; herramientas para identificar términos relevantes en textos como *topia.termextract* v. 1.1.0 (desarrollada en *Python*) [12]; y para el etiquetado gramatical de textos como *Tree Tagger* [11].

Tabla 4. Herramientas de PLN Utilizadas

	Fuente	Protégé 4.3 OWL Plugin	OPenNLP	Stanford	Punkt Sentence Tokenizer	Word Net	Análisis léxico	Ninguno	Otros
ACM	[36]		•						•
ACM	[38]								•
IEEE	[39]							•	
IEEE	[34]							•	
IEEE	[35]							•	
IEEE	[31]		•	•					•
IEEE	[37]							•	
IEEE	[33]			•					•
IEEE	[32]						•		
IEEE	[41]								•
Springer	[17]		•						
Springer	[30]								•
Springer	[10]						•		
Springer	[29]								•
Springer	[11]								•
Springer	[28]		•	•					
Springer	[40]		•	•		•			•
Springer	[27]			•					
Springer	[26]								•
Springer	[25]								•
Springer	[24]			•					
Springer	[23]								•
Springer	[22]							•	
Springer	[21]								•
Springer	[20]								•
Springer	[19]								•
Otros	[13]	•							
Otros	[18]			•					
Otros	[16]			•	•				
Otros	[15]	•	•	•					•
Otros	[14]							•	
Otros	[12]								•

5.4 Técnicas de Extracción de Información

La Tabla 5 muestra las técnicas de extracción de información y, en este aspecto, es donde más diversidad de variantes de técnicas se identificaron, aunque se enfocan estrategias similares en algunas de las soluciones más recientemente reportadas, referente al uso de reglas o patrones para extraer los requisitos [11, 13, 15-18, 20, 24, 25, 27-41]. Estas reglas o patrones son aplicados fundamentalmente sobre los resultados obtenidos del preprocesamiento, tareas sobre la información resultante del análisis

sintáctico y también se identifica su aplicación en diferentes momentos del flujo de trabajo propuesto en algunas de estas soluciones. Además, en [15] se aprovecha la información resultante del análisis de dependencias para extraer elementos tales como: clases, subclases, atributos, métodos, entre otros, y se incluye el uso de algoritmos de aprendizaje automático y ontologías en este proceso.

Otras técnicas más simples se reportan en [10, 12, 14] y en [13] se aplica una técnica basada en la estructuración del contenido de los textos en

sentencias compuestas por entidades y relaciones entre ellas, y en un proceso de mapeado de esos elementos con lo incluido en una ontología de dominio específico. En [14] la extracción se basa en el uso de un repositorio de palabras claves de referencia, a partir del cual se buscan y extraen del texto las declaraciones (a ser consideradas como requisitos) que contengan alguna de esas

palabras. Algo similar se propone en [11], pero en este caso las palabras claves son tratadas a través de una estrategia basada en la identificación y análisis de tópicos, utilizando *LDA (Latent Dirichlet Allocation)*, obteniéndose los requisitos en este caso a partir de las descripciones de los tópicos.

Tabla 5. Técnicas de Extracción

	Fuente	Patrones Lingüísticos (Conjunto de reglas)	Algoritmo NFR Extractor	Patrones de diseño	Clasificador de Texto	Algoritmos	Mapeo y notaciones
ACM	[36]	•					
ACM	[38]	•					
IEEE	[39]					•	
IEEE	[34]	•					
IEEE	[35]	•					
IEEE	[31]	•					
IEEE	[37]	•					
IEEE	[33]	•					
IEEE	[32]	•					
IEEE	[41]	•					
Springer	[17]	•					
Springer	[30]	•					
Springer	[10]				•		
Springer	[29]	•					
Springer	[11]	•					
Springer	[28]	•					
Springer	[40]	•					
Springer	[27]	•					
Springer	[26]					•	
Springer	[25]	•					
Springer	[24]	•					
Springer	[23]						•
Springer	[22]					•	
Springer	[21]					•	
Springer	[20]	•					
Springer	[19]					•	
Otros	[13]	•					
Otros	[18]	•					
Otros	[16]	•					
Otros	[15]	•					
Otros	[14]		•				
Otros	[12]			•			

En [12] también se ha considerado una estrategia basada en lista de términos relevantes, pero en esta solución se lleva a cabo un proceso de identificación de términos relevantes del texto de entrada por medio de herramientas de extracción de términos, acompañados de la categoría semántica a la que pertenece cada uno (según su categoría gramatical: sustantivo, adjetivo o verbo), y los conceptos de UML representados en la ontología OntoUML. Como resultado se obtiene de forma semiautomática un modelo ontológico conceptual, a partir del cual se logra la lista de requisitos. Por último, en [17] la identificación de los elementos de información orientados a objetos se extraen a través de SBVR (*Semantic Business Vocabulary and Rules*), donde se extraen elementos de acuerdo con tipos de conceptos (entidades, objetos, sustantivos comunes, verbos, etc.), hechos (combinación de conceptos

sustantivos y verbales) y cuantificadores, a partir de frases sustantivas en plural, artículos y numerales. A partir de estos elementos es que se generan las reglas de SBVR.

5.5 Información a Extraer

La Tabla 6 presenta los diferentes tipos de información a extraer, donde la información que se extrae en cada una de las soluciones está muy vinculada con su categoría de herramienta. En el caso de las soluciones que generan modelos de requisitos es común la extracción de elementos de información en relación con clases, objetos, atributos y métodos, así como diferentes tipos de relaciones entre las clases: asociación, herencia, composición, agregación y cardinalidad [13, 15-18, 33, 37]. En [13] se extraen del contenido de los textos básicamente entidades y relaciones entre

ellas, elementos conceptuales similares se extraen también en [10], aunque no necesariamente se

corresponde los conceptos a entidades y las relaciones son específicamente verbales.

Tabla 6. Información a Extraer

	Fuente	Clases, atributos y relaciones	Entidades, atributos y relaciones	Conceptos	Conceptos y relaciones	Sustantivos propios	Términos relevantes
ACM	[36]			•			
ACM	[38]			•			
IEEE	[39]				•		
IEEE	[34]	•					
IEEE	[35]				•		
IEEE	[31]		•				
IEEE	[37]	•					
IEEE	[33]	•					
IEEE	[32]					•	
IEEE	[41]				•		
Springer	[17]	•					
Springer	[30]				•		
Springer	[10]						•
Springer	[29]				•		
Springer	[11]						•
Springer	[28]				•		
Springer	[40]				•		
Springer	[27]			•			
Springer	[26]			•			
Springer	[25]			•			
Springer	[24]				•		
Springer	[23]			•			
Springer	[22]						•
Springer	[21]						•
Springer	[20]				•		
Springer	[19]				•		
Otros	[13]		•				
Otros	[18]	•					
Otros	[16]	•					
Otros	[15]	•					
Otros	[14]			•			
Otros	[12]			•			

En [19, 20, 24, 28-30, 35, 39, 40, 41] se extraen conceptos y relaciones representadas a través de tópicos y en [10, 11, 21, 22] se extraen los términos relevantes del texto, pero como lista de términos independientes. Además, se extraen los *súper-sentidos* de dichos términos (o hiperónimos de los sentidos que desambiguan a cada uno de los términos), los tipos o categorías semánticas y, por último, los conceptos de UML a partir de los cuales pueden ser descritos esas categorías semánticas. A diferencia de las soluciones referidas anteriormente, en [32] se extraen sustantivos propios del texto que describen requisitos.

5.6 Recursos de Conocimiento Externo Utilizados

En la Tabla 7 se muestran los diferentes recursos externos que se utilizaron, donde se observa que los más utilizados en las soluciones estudiadas son ontologías [12, 13, 15, 19, 20, 26, 28, 29, 35, 40, 41] y *WordNet* [12, 18, 24, 36, 39], aunque en esta última solo se utiliza *WordNet* como parte del *stemming*. En [14] se utiliza como fuente de conocimiento externa un repositorio de palabras

claves o relevantes en la descripción de requisitos y a partir de este conjunto de palabras se identifican en el texto declaraciones que representen requisitos. En [12] se utiliza *WordNet* para desambiguar los términos relevantes identificados y para extraer los hiperónimos de los sentidos de dichos términos, y se utiliza la ontología *OntoUML* para construir el modelo ontológico conceptual del texto usando las descripciones semánticas de conceptos de UML incluidos en esa ontología. En [13] se propone el uso de una ontología de dominio específico, a partir de la cual se determinan cuáles son las sentencias (basadas en entidades relacionadas) extraídas del texto que constituyen posibles requisitos. En la ontología se representan las clases a partir de sustantivos, frases sustantivas, verbos y frases verbales y sus atributos, a partir de palabras o frases descriptivas relevantes en ese dominio. En [15] se usan ontologías para clasificar los requisitos preliminares obtenidos y evaluar su calidad, aunque se plantea que estas son generadas de forma semiautomática. Resultan ser muy pocas las propuestas estudiadas, solo cuatro de ellas, que hacen uso de recursos de

conocimiento externo para apoyar el proceso de extracción de requisitos, y también es limitado el uso de *WordNet* como soporte para la identificación de relaciones entre elementos

conceptuales del texto, considerándose estos elementos recomendables en la definición de soluciones futuras.

Tabla 7. Recurso de Conocimiento Externo

	Fuente	Ontología dominio	SB VR	Word Net	Clasificador de Reglas	Repositorio de palabras	Wikipedia	Modelo Vectorial	Plantilla Conceptos	Librería casos de uso
ACM	[36]			•						
ACM	[38]									•
IEEE	[39]			•						
IEEE	[34]									
IEEE	[35]	•								
IEEE	[31]				•					
IEEE	[37]						•			
IEEE	[33]		•							
IEEE	[32]							•		
IEEE	[41]	•								
Springer	[17]		•							
Springer	[30]								•	
Springer	[10]									
Springer	[29]	•								
Springer	[11]									
Springer	[28]	•								
Springer	[40]	•								
Springer	[27]		•							
Springer	[26]	•								
Springer	[25]									
Springer	[24]			•						
Springer	[23]									•
Springer	[22]						•			
Springer	[21]									
Springer	[20]	•								
Springer	[19]	•								
Otros	[13]	•								
Otros	[18]			•						
Otros	[16]				•					
Otros	[15]	•		•						
Otros	[14]					•				
Otros	[12]	•		•						

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una revisión en profundidad de varias propuestas identificadas como parte del estado del arte de la automatización de la captura de requisitos, a partir de textos en lenguaje natural. Estas propuestas fueron analizadas, caracterizadas y relacionadas con base al marco de trabajo en Meth et al. [2] y la experticia de los autores. El comportamiento histórico del tema demuestra que en los últimos 5 años hay un aumento de publicaciones reportadas por la comunidad científica. En este estudio se debe considerar posibles artículos relevantes omitidos en el censo relativamente completo de las 32 propuestas que fueron objeto de estudio.

Se clasificaron las propuestas reportadas en categorías de las herramientas; se identificaron las tareas de preprocesamiento de lenguaje natural; se identificó al Protege, OpenNLP, Stanford como herramientas de PLN externas más utilizadas; se identificaron conjuntos de reglas, algoritmos,

clasificador de texto como técnicas de extracción de información; se identificaron las clases atributos y relaciones, entidades atributos y relaciones, conceptos, sustantivos propios, términos relevantes como tipos de elementos de información a extraer; y se identificaron ontologías de dominio, WordNet, vocabulario de reglas semánticas de negocios, clasificador de reglas como recursos de conocimiento externos.

Como resultado, se logró obtener una panorámica general de las estrategias, técnicas, herramientas y recursos, referentes al procesamiento de lenguaje natural, la extracción de información y la ingeniería del conocimiento tenidos en cuenta en esas propuestas para abordar la solución a la problemática de extracción de requisitos a partir de textos en lenguaje natural. Aunque se ha identificado diversidad en cuanto a las categorías en las que se clasifican las propuestas analizadas, constituye un elemento conclusivo que las más actuales, que representan 44 % del total, están dirigidas a la generación de modelos de requisitos, lo que se puede interpretar como tendencia.

Se ha identificado que son muy pocas las soluciones que logran alcanzar un alto aprovechamiento del conjunto de tareas de PLN que se pueden aplicar en la fase de pre-procesamiento del texto, y de manera similar se ha tratado en muy poca medida la resolución la ambigüedad presente en los textos escritos en lenguaje natural. Por otra parte, el uso de reglas o patrones como técnica para la extracción automática de los requisitos y su combinación con el uso de ontologías, se identifica como una estrategia prometedora para los diseñadores de software para lograr soluciones más robustas, aunque sería recomendable incrementar el aprovechamiento del uso de *WordNet* como recurso de conocimiento.

REFERENCIAS

- [1] Khan, S., Dulloo, A. & Verma, M (2014). Systematic Review of Requirement Elicitation Techniques. *International Journal of Information and Computation Technology* 4(2), 133-138.
- [2] Meth, H., Brhel, M. & Maedche, A. (2013). The state of the art in automated requirements elicitation. *Inf. Softw. Technol.* 55(1), 1695-1709.
- [3] Ahmed, M. et al. (2015). Assessment of Requirement Elicitation Tools and Techniques by Various Parameters. *Softw. Eng.* 3(2), 7-11.
- [4] Garg, N., Agarwal, P. & Khan, S. (2015). Recent advancements in requirement elicitation and prioritization techniques. In *Int. Conf. Adv. Comput. Eng. Appl.* Gora, Poland.
- [5] Toro, A. & Gálvez, J. (2016). Especificación de requisitos de software: Una mirada desde la revisión teórica de antecedentes. *J. Electr. Syst.* 2(8), 249-261.
- [6] Bourque, P. & Fairley, R. (2014). *Guide to the Software Engineering - Body of Knowledge*. IEEE Computer Society Press.
- [7] Iqbal, T. (2014). Requirement Elicitation Technique: A Review Paper. *Inter. Journal of Computer & Mathematical Sciences* 3(9), 1-6.
- [8] Rehman, T., Khan, M. & Riaz, N. (2013). Analysis of Requirement Engineering Processes, Tools/Techniques and Methodologies. *Int. J. Inf. Technol. Comput. Sci.* 5, 40-48.
- [9] Sutcliffe, A. & Sawyer, P. (2013). Requirements Elicitation: Towards the unknown unknowns. In *21st IEEE International Requirements Engineering Conference*. Rio de Janeiro, Brazil.
- [10] Hussain, I., Kosseim, L. & Ormandjieva, O. (2008). Using Linguistic Knowledge to Classify Non-functional Requirements in SRS documents. *Lecture Notes in Computer Science* 5039, 287-298.
- [11] Rolland, C. & Salinesi, C. (2009). *Supporting Requirements Elicitation through Goal/Scenario Coupling*. Springer.
- [12] Valaski, J. Reinehr, S. & Malucelli, A. (2014). Environment for Requirements Elicitation Supported by Ontology-Based Conceptual Models: A Proposal. In *Software Engineering Research and Practice Conference*. Las Vegas, USA.
- [13] Muruges, S. & Jaya, A. (2015). Construction of Ontology for Software Requirements Elicitation. *J. Agric. Science, Eng.* 1(23), 70-74.
- [14] Amira, N. et al. (2016). Extraction of Non-Functional Requirements in Reviewing Requirements Specification Document. *Alexandria Engineering Journal* 53(3), 20-26.
- [15] Shah, U., Patel, S. & Jinwala, D. (2016). Specification of non-functional requirements: A hybrid approach. In *22nd International Working Conference on Requirements Engineering*. Gothenburg, Sweden.
- [16] Abirami, S. et al. (2015). Conceptual Modeling of Non-Functional Requirements from Natural Language Text. *Smart Innovation, Systems and Technologies* 33, 1-11.
- [17] Mohanan, M. & Samuel, P. (2016). Open NLP based Refinement of Software Requirements. *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications* 8, 293-300.
- [18] Vidya, V. & Abirami, S. (2014). Conceptual modeling of natural language functional requirements. *J. Syst. Softw.* 88(1), 25-41.
- [19] Lucassen, G., Robeer, M. & Dalpiaz, F. (2017). Extracting conceptual models from user stories with Visual Narrator. *Requir. Eng.* 22(3), 339-358.
- [20] Diamantopoulos, T. et al. (2017). Software requirements as an application domain for natural language processing. *Language Resources and Evaluation* 51(2), 495-524.
- [21] Baumer, F. & Geierhos, M. (2016). Running Out of Words: How Similar User Stories Can Help to Elaborate Individual Natural Language Requirement Descriptions. In *22th International Conference on Information and Software Technologies*. Druskininkai, Lithuania.
- [22] Springer Int. Publ. Switz. 2016, pp. 549-558, 2016.
- [23] Mahmoud, A. & Williams, G. (2016). Detecting , classifying , and tracing non-functional software requirements. *Requir. Eng.* 21(3), 357-381.
- [24] Valvas, S. & Milani, F. (2015). Requirement Elicitation Using Business Process Models. *Lecture Notes in Business Information Processing* 229, 67-81.
- [25] Landhäuser, M., Korner, S. & Tichy, W. (2013). From requirements to UML models and back: How automatic processing of text can support requirements engineering. *Software Quality Journal* 22(1), 121-149.
- [26] Jiang, w. et al. (2014). For User-Driven Software Evolution: Requirements Elicitation Derived from Mining Online Reviews. *Lecture Notes in Computer Science* 8444, 584-595.

- [27] Meth, H., Maedche, A. & Einoeder, M. (2013). Is Knowledge Power? The Role of Knowledge in Automated Requirements Elicitation. *Lecture Notes in Computer Science* 7908, 578-593.
- [28] Umer, A., Bajwa, I. & Naeem, M. (2011). NL-Based Automated Software Requirements Elicitation and Specification. *Communications in Computer and Information Science* 191, 30-39.
- [29] Omoronyia, I., Sindre, G. & Stålhane, T. (2010). A Domain Ontology Building Process for Guiding Requirements Elicitation. *Lecture Notes in Computer Science* 6182, 188-202.
- [30] Kitamura, M. et al. (2008). A Supporting Tool for Requirements Elicitation Using a Domain Ontology. *Communications in Computer and Information Science* 22, 128-140.
- [31] Kiyavitskaya, N. & Zannone, N. (2008). Requirements model generation to support requirements elicitation: the Secure Tropos experience. *Automated Software Engineering* 15(2), 149-173.
- [32] Maiti, R. & Mitropoulos, F. (2015). Capturing , Eliciting , Predicting and Prioritizing (CEPP) Non-Functional Requirements Metadata During the Early Stages of Agile Software Development. In *Southeast Conference*. Fort Lauderdale, USA.
- [33] Lili, D. et al. (2010). Research on User Requirements Elicitation Using Text Association Rule. In *International Symposium on Intelligence Information Processing and Trusted Computing*. Huanggang, China.
- [34] Bajwa, I. et al (2012). On A Chain of Transformations for Generating Alloy from NL Constraints. *Seventh International Conference on Digital Information Management*. Macau, China.
- [35] Vlas, R. & Robinson, W. (2011). A Rule-Based Natural Language Technique for Requirements Discovery and Classification in Open-Source Software Development Projects. In *44th Hawaii International Conference on System Sciences*. Kauai, USA.
- [36] Yuan, X. & Tripathi, S. (2016). An Approach of Dynamically Combining Ontologies for Interactive Requirements Elicitation. In *7th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science*. Beijing, China.
- [37] Rago, A. et al. (2009). Early Aspect Identification from Use Cases using NLP and WSD Techniques. In *15th workshop on Early aspects*. Charlottesville, USA.
- [38] Mahmoud, A. & Carver, D. (2015). Exploiting Online Human Knowledge in Requirements Engineering. In *23rd International Requirements Engineering Conference*. Ottawa, Canada.
- [39] Kamalrudin, M., Grundy, J. & Hosking, J. (2010). Tool Support for Essential Use Cases to Better Capture Software Requirements. In *IEEE/ACM international conference on Automated software engineering*. Antwerp, Belgium.
- [40] Bargui, F., Ben, H. & Feki, J. (2011). A Decision Making Ontology Building Process for Analytical Requirements Elicitation. In *10th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications*. Changsha, China.
- [41] Körner, S. & Landhäußer, M. (2010). Semantic enriching of natural language texts with automatic thematic role annotation. *Lecture Notes in Computer Science* 6177, 92-99.
- [42] Liu, X. (2015). Scenario Elicitation from Natural Language Requirements. In *Second International Workshop on Education Technology and Computer Science*. Wuhan, China.
- [43] Yousuf, M. & Asger, M. (2015). Comparison of Various Requirements Elicitation Techniques. *Int. J. Comput. Appl.* 116(4), 15-25.
- [44] Nisar, S., Nawaz, M. & Sirshar, M. (2015). Review Analysis on Requirement Elicitation and its Issues. *Int. J. Comput. Commun. Syst. Eng.* 2(3), 547-552.
- [45] Hasan, M. (2015). ICTD Systems Development: Analysis of Requirements Elicitation Approaches. In *Seventh International Conference on Information and Communication Technologies and Development*. Singapore, Singapore.
- [46] Sharma, S. & Pandey, S. (2014). Requirements elicitation: Issues and challenges. In *International Conference on Computing for Sustainable Global Development*. New Delhi, India.